

ISSN (p): 3030-3362

№ 6 (28)

27.06.2025

IF 2024
11.7

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

 CERTIFICATE
№ 078777

 ral-journal.uz

 [@ferteach_uz](https://t.me/ferteach_uz)

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommiy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

IF-2024: 11.7

 @feriteach_uz
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof. TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Qishloq xo'jaligi huquqi va zamonaviy huquqiy muammolar: O'zbekiston tajribasi asosida tahlil

Avezova Ziyada Qidirbaevna, Iskenderova Sayyora Urkinbay qizi, Kadirimbetova
Tumaris Sabitovna

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Copyright: © 2025 by the author.

License: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Ushbu maqolada qishloq xo'jaligi huquqi fanining predmeti va prinsiplari, O'zbekiston Respublikasida ushbu sohaga oid qonunchilik bazasi va uning amaliyotdagi dolzarb muammolari tahlil qilingan. Xususan, yer huquqi, dehqon va fermer xo'jaliklarining huquqiy maqomi, davlat tomonidan ko'rsatiladigan yuridik kafolatlar va islohotlarning huquqiy asoslari muhokama qilingan. Shuningdek, maqolada talabalarning o'rganishi uchun tavsiya etilgan qonunchilik manbalari va nazariy yondashuvlar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Qishloq xo'jaligi huquqi, yer huquqi, fermer xo'jaligi, huquqiy maqom, normativ-huquqiy hujjatlar, dehqon xo'jaligi, agrar qonunchilik.

Аграрное право и современные правовые проблемы: анализ на основе опыта Узбекистана

Авезова Зияда Кидирбаевна, Искендерова Сайёра Уркинбай кызы,
Кадыримбетова Тумарис Сабитовна

Каракалпакский институт сельского хозяйства и агротехнологий

Аннотация. В данной статье анализируются предмет и принципы науки сельскохозяйственного права, законодательная база в этой области в Республике Узбекистан и ее актуальные проблемы на практике. В частности, обсуждались земельное право, правовой статус дехканских и фермерских хозяйств, юридические гарантии, предоставляемые государством, и правовые основы реформ. В статье также представлены законодательные источники и теоретические подходы, рекомендуемые для изучения студентами.

Ключевые слова. Сельскохозяйственное право, земельное право, фермерское хозяйство, правовой статус, нормативно-правовые акты, дехканское хозяйство, аграрное законодательство.

Agrarian law and modern legal problems: analysis based on the experience of Uzbekistan

Avezova Ziyada Kidirbaevna, Iskenderova Sayyora Urkinbay qizi,
Tumaris Sabitovna

Kadirimbetova

Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agrotechnology

Abstract. This article analyzes the subject and principles of agricultural law, the legislative framework in this area in the Republic of Uzbekistan, and its current problems in practice. In particular, land rights, the legal status of dehqan and farmer households, legal guarantees provided by the state, and the legal basis of reforms were discussed. The article also presents legislative sources and theoretical approaches recommended for students to study.

Keywords. Agricultural law, land law, farming, legal status, regulatory legal acts, peasant farming, agrarian legislation.

Kirish

Qishloq xo'jaligi huquqi – bu agrar munosabatlarni tartibga soluvchi mustaqil huquq sohasi bo'lib, ayniqsa O'zbekiston kabi agrar iqtisodiyotli mamlakatlarda katta ahamiyatga ega. Ushbu soha nafaqat iqtisodiy rivojlanishni, balki ijtimoiy barqarorlikni ham ta'minlaydi. Mamlakatda olib borilayotgan qishloq xo'jaligi islohotlari huquqiy jihatdan yetarli asosga ega bo'lishi, qonunlar orqali mustahkamlanishi zarur.

Qishloq xo'jaligi huquqining predmeti va prinsiplari

Qishloq xo'jaligi huquqining asosiy predmeti – yer egaligi, foydalanish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish va taqsimlash bilan bog'liq huquqiy munosabatlardir. U quyidagi prinsiplar asosida shakllanadi:

- Yer resurslaridan oqilona va maqsadli foydalanish.
- Fermer va dehqon xo'jaliklari huquqlarining qonuniy himoyasi.
- Davlat tomonidan nazorat va rag'batlantirish mexanizmlari.

Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi huquqida barqarorlik va ekotizimni himoya qilish, agrotexnik xavfsizlikni ta'minlash, qishloq hududlarining ijtimoiy infratuzilmasini rivojlantirish kabi prinsiplar ham muhim hisoblanadi. Bu prinsiplar orqali nafaqat ishlab chiqarish, balki ekologik va ijtimoiy mas'uliyat ham huquqiy tartibga olinadi. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligi yerlarining degradatsiyasining oldini olish va melioratsiya choralarining qonuniy asosda amalga oshirilishi bugungi kunda dolzarb bo'lib bormoqda.

Qishloq xo'jaligi huquqining muhim xususiyatlaridan biri bu davlat va nodavlat subyektlarining huquqiy munosabatlarda ishtirok etishidir. Davlat o'zining yer ustidan mulk huquqini saqlab qolgan holda, uni samarali ishlatish uchun fermer xo'jaliklariga yoki dehqonlarga uzoq muddatli foydalanish huquqini beradi. Bu holat esa davlat suverenitetini saqlagan holda, bozor iqtisodiyoti tamoyillariga muvofiq yer resurslaridan foydalanishga imkon yaratadi.

O'zbekiston qishloq xo'jaligi huquqi tizimi

Asosiy qonunchilik bazasi

O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligi bilan bog'liq huquqiy munosabatlar asosan quyidagi hujjatlar asosida tartibga solinadi:

Yer Kodeksi (1998) – yer huquqining asosiy manbai.

Fermer xo'jaliklari to'g'risida Qonun (2004) – fermer xo'jaliklarining tashkil etilishi va faoliyati.

Dehqon xo'jaligi to'g'risida Qonun (1998) – mayda xo'jaliklar faoliyatining asosiy huquqiy asoslari.

Kooperatsiya va agroklasterlar to'g'risidagi hujjatlar – so'nggi islohotlar asosida ishlab chiqilgan.

Investitsiya va subsidiya siyosatiga oid qarorlar – qishloq xo'jaligini moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini belgilaydi.

Shuningdek, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, eksport qilish va tashqi bozorga chiqish bo'yicha ham alohida normativ hujjatlar mavjud. Masalan, "Qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi Prezident qarorlari asosida subsidiya ajratish, bojxona va soliq imtiyozlari berish huquqiy asosda amalga oshirilmoqda. O'zbekistonda 2020 yildan boshlab raqamli yer kadastri, elektron ijara shartnomalari va geoinformatsion tizimlar orqali qishloq xo'jaligi huquqiy munosabatlarini raqamlashtirishga qaratilgan islohotlar ham yuritilmoqda.

Fermer xo'jaliklarining huquqiy maqomi

Fermer xo'jaligi – yuridik shaxs maqomiga ega bo'lib, tijorat asosida faoliyat yurituvchi agrar sub'yekt hisoblanadi. Uning yer maydoniga egalik qilmasdan, uzoq muddatli ijaraga olishi qonun bilan kafolatlanadi.

Fermerlar foydalanuvchi sifatida yer ustidan o'z faoliyatini yuritadi, lekin ular yerga egalik qilmaydi. Bu holat ularning huquqiy maqomini aniq belgilab beradi: ular mustaqil xo'jalik yurituvchi sub'yektlar bo'lishiga qaramay, davlat nazorati ostida faoliyat yuritadilar. Fermer xo'jaliklari davlat rejasiga ko'ra paxta, g'alla kabi strategik mahsulotlar yetishtirishda qatnashadilar, biroq bozor munosabatlarida ham ishtirok etadilar.

Yerga egalik va foydalanish

Yer ustidan faqat davlat mulki saqlanib qolgan. Xususiy egalik taqiqlangan, ammo ijaraga berish asosida yuridik va jismoniy shaxslar yer resurslaridan foydalanish huquqiga ega.

Yerni ijaraga olish huquqi – bu fermerning asosiy huquqiy asosi hisoblanadi. Yerga bo‘lgan egalik huquqining mavjud emasligi, bir tomondan, ijtimoiy adolat va davlat suverenitetini ta‘minlasa, ikkinchi tomondan, investorlar va fermerlar uchun xavf omiliga aylanishi mumkin. Ayniqsa, ijaraning bekor qilinishi, ijara muddatining tugashi yoki yer maydonlarining qayta taqsimlanishi fermerlarning huquqiy xavfsizligini pasaytiradi.

Dolzarb huquqiy muammolar

Quyidagi muammolar talabalarning tahliliy yondashuvi uchun dolzarb hisoblanadi:

Yer huquqlarining kafolatli emasligi – ijaraning bekor qilinishi bo‘yicha xavf.

Qonunlar va amaliyot orasidagi tafovut – ko‘plab qonunlar bajarilmayapti yoki byurokratik to‘siqlarga uchramoqda.

Fermerlarning huquqiy savodxonligi pastligi – huquqlaridan foydalana olmayotgan ko‘pchilik.

Agroklasterlar faoliyatining huquqiy noaniqligi – klasterlarda majburiy ishtirok va tenglik prinsipi muammosi.

Bundan tashqari, sud amaliyotida qishloq xo‘jaligi bilan bog‘liq nizolarning ortib borayotganligi, yer ajratishda shaffoflik yetishmasligi, ijara huquqlarining tahlil qilinmasligi kabi masalalar ham chuqur o‘rganishni talab qiladi. Shuningdek, ekologik xavfsizlik va suv resurslaridan foydalanish huquqlari bo‘yicha mavjud bo‘lgan normativ-huquqiy bo‘shliqlar ham yechim izlashga undaydi.

Takliflar va xulosalar

Yerga egalik huquqining islohoti: uzoq muddatli ijara huquqlari huquqiy kafolatlar bilan mustahkamlanishi lozim.

Huquqiy axborot va maslahat xizmatlarini kengaytirish: fermer va dehqonlar uchun bepul yuridik maslahat markazlarini tashkil etish.

Agrar qonunchilikni yagona kodeksga birlashtirish: mavjud qonunlar bir-birini takrorlamasligi va yagona tizim bo‘lishi uchun.

Talabalar uchun amaliyotga yo‘naltirilgan ta‘lim dasturlarini kengaytirish: sud amaliyoti, yuridik xizmatlar va qonun ijrosi bilan tanishtirish.

Shuningdek, qishloq xo‘jaligi huquqi sohasida xalqaro tajribani o‘rganish ham muhim. Yevropa Ittifoqi, AQSh va Turkiya kabi davlatlarda qishloq xo‘jaligi huquqi doirasida yerga egalik, sug‘urta, ekologik me‘yorlar, subsidiyalar bo‘yicha aniq

mexanizmlar ishlab chiqilgan. O‘zbekistonning ushbu tajribalardan foydalanishi, milliy qonunchilikni takomillashtirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Qishloq xo‘jaligi huquqi – bu O‘zbekiston sharoitida ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlovchi asosiy huquqiy vositalardan biridir. Talabalarning ushbu sohada chuqur bilimga ega bo‘lishi, amaliy va nazariy bilimlarni birlashtira olishi – mamlakat qishloq xo‘jaligida huquqiy islohotlarni samarali amalga oshirishga zamin yaratadi. Huquqiy islohotlar va agrar sektor rivoji o‘zaro bog‘liq bo‘lib, ularni barqaror tarzda muvofiqlashtirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Yer Kodeksi, 1998 y.
2. “Fermer xo‘jaliklari to‘g‘risida”gi Qonun, 2004 y.
3. “Dehqon xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonun, 1998 y.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-avgustdagi PQ-5215-son qarori.
5. Yusupov Sh.X. “Qishloq xo‘jaligi huquqi asoslari”, Toshkent: TDYuI nashriyoti, 2022.
6. Mustafqulov B. “Yer huquqi va uning amaliy masalalari”, Toshkent, 2021.
7. FAO Uzbekistan. “Legal Guide for Agricultural Reform”, 2020.

Jurnal haqida

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
